

НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ

ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ
В ЕНЕРГЕТИЦІ ІМ. Г.С. ПУХОВА

**МАТЕРІАЛИ
VI НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«БЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИКИ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ»**

13 грудня 2024 року

Київ – 2024

УДК [621.3+620.9]:[004[056.53+42+94] + 504.06]

ББК 31

Б-39

Рекомендовано до друку
Вченою радою Інституту
проблем моделювання в
енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН
України (протокол № 12 від 28
листопада 2024 р.)

Б-39 **Безпека енергетики** в епоху цифрової трансформації, VI науково-практична конференція Інституту проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України : матеріали (Київ, 13 грудня 2024 р.). Київ : ПІМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2024. 191 с.

В-39 **Energy security** in the digital transformation era, VI scientific-practical conference of the G.E. Pukhov Institute for Modeling in Energy Engineering National Academy of Sciences of Ukraine : materials (Kyiv, December 13, 2024). Kyiv: PIMEE NAS of Ukraine, 2024. 191 p.

© Автори публікацій, 2024

© ПІМЕ ім. Г.Є.Пухова НАН України, 2024

**НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ НАУК УКРАЇНИ
ІНСТИТУТ ПРОБЛЕМ МОДЕЛЮВАННЯ В ЕНЕРГЕТИЦІ
ім. Г.Є. ПУХОВА НАН УКРАЇНИ**

**МАТЕРІАЛИ
VI НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ**

**БЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИКИ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ**

13 грудня 2024 року

м. Київ

2024

Вельмишановний учасник _____

Запрошуємо Вас прийняти участь в роботі VI науково-практичної конференції «Безпека енергетики в епоху цифрової трансформації», яка буде проходити 13 грудня 2024 року в Інституті проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова Національної академії наук України (м. Київ).

ОРГАНІЗАТОРИ КОНФЕРЕНЦІЇ

Інститут проблем моделювання в енергетиці ім. Г.Є. Пухова НАН України
(м. Київ)

ПРОГРАМНИЙ КОМІТЕТ

Мохор Володимир Володимирович

член-кореспондент НАН України, доктор технічних наук, професор,
директор Інституту, голова програмного комітету

Чемерис Олександр Анатолійович

доктор технічних наук, професор,
заступник директора з наукової роботи

Артемчук Володимир Олександрвич

доктор технічних наук,
заступник директора з науково-організаційної роботи

Чьочь Вікторія Володимирівна

кандидат технічних наук,
заступник директора з науково-технічної роботи

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ

Артемчук Володимир Олександрвич

доктор технічних наук,
заступник директора з науково-організаційної роботи

Клименко Тетяна Михайлівна

завідувачка науково-організаційного відділу

Цуркан Оксана Володимирівна

молодший наковий співробітник

ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЕНЕРГЕТИКИ З ТОЧКИ ЗОРУ ПОБУДОВИ КІБЕРОБОРОНИ ДЕРЖАВИ

У Законі України «Про основні засади забезпечення кібербезпеки України» є визначення кібероборони. *Кібероборона – сукупність політичних, економічних, соціальних, військових, наукових, науково-технічних, інформаційних, правових, організаційних та інших заходів, які здійснюються в кіберпросторі та спрямовані на забезпечення захисту суверенітету та обороноздатності держави, запобігання виникненню збройного конфлікту та відсіч збройній агресії.* Кіберзахист енергетичного сектору України, як складова кібероборони держави, має певні недоліки, які обмежують її ефективність і збільшують уразливість до сучасних кіберзагроз. [1]

Міністерство енергетики України проводить роботу щодо побудови галузевої системи кіберзахисту підприємств паливно-енергетичного комплексу України. Відповідна система ґрунтується на концентрації зусиль в рамках функціонування двох галузевих кіберцентрів, створених на базі НЕК «УКРЕНЕРГО» та НАК «Нафтогаз України». Передбачається, що після набуття повних спроможностей в сфері кіберзахисту, відповідні кіберцентри стануть галузевими центрами кібербезпеки для електроенергетичного та нафтогазового комплексу відповідно, а в подальшому також ядерно-промислового, вугільно-промислового, торфодобувного комплексів. В рамках ядерно-промислового комплексу, вважаємо необхідним розгортання локальних кіберцентрів для кожного з об'єктів, які будуть підпорядковані галузевим кіберцентрам. [2]

В 2023-2024 роках в рамках проведення дослідження стану кібербезпеки, була проведена діагностика об'єктів критичної інфраструктури, в тому числі і енергетичного сектору за наступними критеріями: обладнання оновлене та актуальне, внутрішнє шифрування трафіку, повне покриття EDR/AV, імплементація MFA, наявність SIEM-систем, резервування даних та систем, повне проведення класифікації активів та інформації, постійне оцінювання ризиків кібербезпеки, формалізовані функції команд ІТ та кібербезпеки, організація повністю забезпечення фахівцями з кібербезпеки. [3]

Діагностика об'єктів критичної інфраструктури 2023-2024 роки

Рисунок 1 – Статистика дослідження зі стану кібербезпеки об'єктів критичної інфраструктури згідно DAI Intl

Проведений аналіз статистичних даних, який наведений на Рисунок 1, можливо виділити наступні проблеми, які заважають розвитку кібербезпеки в енергетиці:

1. **Відсутність цілісної та єдиної кібербезпекової стратегії для енергетичного сектору.** Хоча існують загальні стратегії кібербезпеки та документи, що регламентують захист критичної інфраструктури, вони не враховують специфіку енергетичної галузі, що вимагає унікальних підходів до захисту SCADA-систем, систем автоматизованого управління та критичних промислових мереж.

2. **Недостатня інтеграція новітніх технологій.** Багато підприємств енергетичного сектору використовують застарілі системи, що були впроваджені без врахування внов виникаючих та сучасних кіберзагроз. Впровадження сучасних технологій моніторингу, аналізу аномалій та автоматизації кіберзахисту є обмеженим, що збільшує ризик інцидентів.

3. **Брак кваліфікованих фахівців.** Кіберсфера вимагає наявності достатньої кількості висококваліфікованих спеціалістів, однак у державних структурах та підприємствах енергетичного сектору бракує кадрів з відповідними знаннями. На ринку праці, український енергетичний сектор не може скласти конкуренцію іноземним компаніям на ринку праці.

4. **Недостатнє фінансування та інвестицій в кібербезпеку.** Для забезпечення виконання заходів з надійної кібероборони держави, енергетичного сектору потрібні значні фінансові ресурси на оновлення

обладнання, навчання персоналу та впровадження сучасних технологій. Проте обмежене фінансування державних підприємств та залежність від державного бюджету обмежують можливості для таких інвестицій.

5. **Незавершена система обміну інформацією про кіберзагрози.** В Україні все ще не до кінця налагоджена система оперативного обміну інформацією між державними органами, приватним сектором та міжнародними партнерами. Через це реагування на кіберінциденти часто є несвоєчасним, що дозволяє загрозам поширюватися без належного протистояння.

6. **Складність дотримання міжнародних стандартів кібербезпеки.** Впровадження міжнародних стандартів, таких як NIS Directive чи ISO/IEC 27001, є викликом для багатьох енергетичних підприємств через відсутність ресурсів та обмеження регуляторного середовища, що ускладнює процес стандартизації та узгодження з міжнародною практикою.

7. **Вразливість до кібератак через низький рівень взаємодії з суміжними секторами.** Енергетичний сектор тісно пов'язаний з іншими галузями (транспорт, зв'язок, державне управління), але координація заходів захисту між ними часто є недостатньою. Низька міжсекторальна взаємодія ускладнює комплексну оборону проти кібератак.

Означена проблематика наявна у всіх галузях та сферах економіки України. Для її подолання необхідно підвищувати фінансування. З метою покращення ситуації необхідно мати окерму фінансову програму для виконання заходів з кіберзахисту, а під час бюджетування, статті витрат на побудову, підтримку та розвиток системи кібербезпеки мають формуватись окремо від статей витрат на забезпечення функціонування ІТ-підрозділів. Також необхідно постійно вдосконалювати та розширювати систему підготовки кадрів, в тому числі забезпечення постійного підвищення кваліфікації, враховуючи постійний розвиток кібертехнологій. Окремо треба забезпечити конкуретну оплату та соціальне забезпечення фахівців з кібербезпеки. Необхідно враховувати розвиток кіберзагроз, що необхідно постійне оновлення та актуалізації програмного та програмно-апаратного забезпечення системи кіберзахисту. Необхідно розвивати національні та міжнародні стандарти захисту критичної інфраструктури, а також налагоджувати більш ефективний обмін інформацією щодо кіберзагроз між зацікавленими сторонами. Ці заходи мають підвищити спроможності виконання енергетичним сектором заходів з кібероборони держави.

1. Інтерв'ю з Вадімом Леднеєм, фахівцем з кіберборотьби Генштабу ЗСУ. URL: https://lb.ua/news/2023/01/31/544318_vadim_hiedniy_metoyu_diyalnosti.html.
2. Кібербезпека енергетичної галузі. Офіційний сайт Міністерства енергетики України. URL: <https://mev.gov.ua/storinka/kiberbezpeka-enerhetychnoyi-haluzi>.
3. Матеріали семінару DAI Intl. "Кібербезпека критичної інфраструктури", лютий 2024.

ЗМІСТ

Ю.П. Величко ТРАНСФОРМАЦІЯ ЕНЕРГОГЕНЕРАЦІЇ В УКРАЇНІ: ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ.....	6
Ye. Kotukh THE APPLICATION OF QUANTUM MACHINE LEARNING IN CRYPTOGRAPHY	9
Д.В. Бондаренко ЕЛЕКТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ МЕРЕЖ.....	11
О. Ogir ENERGY SECURITY IN THE ERA OF DIGITAL TRANSFORMATION: VIEWS ON THE UKRAINIAN STRUGGLE.....	14
О.С. Кобус, С.Ю. Бондаренко БЕЗПЕКА ФІЗИЧНОГО РІВНЯ В КОМУНІКАЦІЯХ SMART GRID: ДОСЛІДЖЕННЯ КВАНТОВОЇ КРИПТОГРАФІЇ ТА ЦІЛІСНОСТІ СИГНАЛУ В ЕНЕРГЕТИЧНИХ МЕРЕЖАХ.....	16
О.А. Владимирський, І.А. Владимирський. АКУСТИЧНЕ ЗОНДУВАННЯ ТРУБОПРОВІДІВ ПРИ ПОШУКУ ВИТОКІВ КОРЕЛЯЦІЙНИМИ ТЕЧЕШУКАЧАМИ	19
Н.В. Заїка, В.С. Ракович, М.Ю. Комаров, А.С. Боднар ПІДВИЩЕННЯ КІБЕРБЕЗПЕКИ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ: РОЛЬ АУДИТУ ТА РЕКОМЕНДАЦІЇ ДЛЯ КІБЕРФІЗИЧНИХ СИСТЕМ.....	24
Н.Ю. Павлюк, О.С. Маляренко, О.І. Тесленко, Г.О. Куц ЗАМІЩЕННЯ ПРИРОДНОГО ГАЗУ ЗАЛИШКОВИМИ ПОБУТОВИМИ ВІДХОДАМИ ДЛЯ ПІДПРИЄМСТВ ТЕПЛОВОЇ ГЕНЕРАЦІЇ.....	27
О.І. Сігал, Н.Ю. Павлюк БЕЗПЕКОВІ ПРІОРИТЕТИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГОКОМПЛЕКСІВ МІСТ УКРАЇНИ (РОЗПОДІЛЕНА ГЕНЕРАЦІЯ ЯК ТЕХНІЧНИЙ, ЕКОЛОГІЧНИЙ ТА ЕКОНОМІЧНИЙ ВИКЛИК ЦЕНТРАЛІЗОВАНОМУ ТЕПЛОПОСТАЧАННЮ).....	30

О.О. Марчук МЕТОД ТА СИСТЕМА ТРАНСФОРМЕРА НА ПІДСТАВІ СНАТГРТ ДЛЯ ГЕНЕРАЦІЇ ТЕКСТОВИХ ЗАПИТІВ ЧАТ- БОТУ.....	34
В.В. Микитенко ГІБРИДНИЙ СЦЕНАРІЙ ПРОСТОРОВОГО ПОВОЄННОГО ВІДНОВЛЕННЯ ПІВДЕННО-СХІДНОГО ІНДУСТРІАЛЬНОГО ПОЯСУ УКРАЇНИ (ІНДУСТРІАЛЬНОГО РОМБА).....	36
Ю.С. Мурзін ВПЛИВ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ НА УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ В НЕБЕЗПЕКОВИХ УМОВАХ.....	40
М.В. Антонішин, В.Л. Лєдней, М.Ю. Мигун ПРОБЛЕМАТИКА РОЗВИТКУ КІБЕРБЕЗПЕКИ ЕНЕРГЕТИКИ З ТОЧКИ ЗОРУ ПОБУДОВИ КІБЕРОБОРОНИ ДЕРЖАВИ.....	42
В.В. Кав'юк, Г.Л. Коростильов ЕЛЕКТРОХІМІЧНІ ГЕНЕРАТОРИ НА ОДНОВІСНИХ НАПІВПРИЧЕПАХ - АЛЬТЕРНАТИВНЕ ДЖЕРЕЛО ЕЛЕКТРИЧНОЇ ЕНЕРГІЇ ПОВІТРЯНИХ СИЛ УКРАЇНИ.....	45
О.Ю. Коновалов ІоТ ЯК ЗАСІБ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ВИРОБНИЧИХ МОДЕЛЕЙ	48
М.О. Теплицький СИСТЕМА ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КЕРУВАННЯ СВІТЛОДІОДНИМ ОСВІТЛЕННЯМ ДЛЯ ПРОМИСЛОВИХ СКЛАДСЬКИХ ПРИМІЩЕНЬ	52
І.Д. Тимоха РОЗРОБКА ГІБРИДНОЇ СИСТЕМИ ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НА ОСНОВІ СОНЯЧНИХ ПАНЕЛЕЙ І АКУМУЛЯТОРНИХ БАТАРЕЙ	54
Д.В. Бондаренко ЕЛЕКТРИЧНЕ МОДЕЛЮВАННЯ ФОТОЕЛЕКТРИЧНИХ ДЖЕРЕЛ ЕНЕРГІЇ ДЛЯ РОЗПОДІЛЕНИХ МЕРЕЖ.....	57

О.М. Dzhyhun MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF THE ENERGY SYSTEM OF UKRAINE	60
Е.Р. Kholiavka, Yu.V. Parfenenko DECISION SUPPORT SUBSYSTEM FOR MANAGING ENERGY MICROGRIDS IN RESOURCE-CONSTRAINED CONDITIONS.....	63
М.Л. Дранік ОСОБЛИВОСТІ ВСТАНОВЛЕННЯ ТЕПЛОВИХ НАСОСІВ У ЗАКЛАДАХ СОЦІАЛЬНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СТАЛОГО ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ	67
В.О. Ходаківський, Д.С. Карпенко ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ВПРОВАДЖЕННЯ МІНІ-ТЕЦ ДЛЯ РЕЗЕРВУВАННЯ СИСТЕМИ ЕЛЕКТРО- І ТЕПЛОПОСТАЧАННЯ.....	71
М.С. Дунаєвський, С.Б. Сулейманов АРХІТЕКТУРА ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ	75
A. Davidenko, V. Lubin OPTIMIZATION OF ENERGY-EFFICIENT OBJECT RECOGNITION ALGORITHM FOR THE K510 CHIP	79
О.В. Васильєв, В.В. Чьочь ОСНОВНІ РИСИ ПУБЛІКАЦІЙНОГО ТА ПАТЕНТНОГО ЛАНДШАФТУ ПРОБЛЕМИ «АТАКИ НУЛЬОВОГО ДНЯ».....	82
О.В. Васильєв, В.В. Васильєв, В.В. Чьочь, С.Я. Гільгурт АПАРАТНА РЕАЛІЗАЦІЯ НА ПЛІС СИСТЕМ ДРОБОВОГО ПОРЯДКУ	84
Т.Г. Голоцукова, П.В. Ламонов ЦИФРОВЕ ПІДПРИЄМСТВО ТА ЦИФРОВІ ДВІЙНИКИ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ ІНТЕГРАЦІЇ	87

В.М. Горбачук, Г.В. Голоцуков, Д.І. Ніколенко, В.В. Годлюк, Д.О. Рибачок ПОСЛУГИ З ПОГЛЯДУ ЦИФРОВОГО ДЕСЯТИЛІТТЯ	91
І.П. Каменева ЕКСПЕРТНІ МЕТОДИ ТА БАЗИ ЗНАНЬ ДЛЯ ПЕРЕДБАЧЕННЯ ТЕХНОГЕННИХ АВАРІЙ І КАТАСТРОФ.....	95
А.В. Ковилін АНАЛІЗ ПОТЕНЦІЙНОГО ЗАСТОСУВАННЯ АЛГОРИТМІВ МАШИННОГО НАВЧАННЯ ДЛЯ ВИЯВЛЕННЯ ПРИХОВАНИХ КІБЕРЗАГРОЗ НА ОБ'ЄКТАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	99
С.А. Ликов МОДЕЛЮВАННЯ СИСТЕМИ ОСВІТЛЕННЯ ФУТБОЛЬНОГО ПОЛЯ.....	104
Л.О. Митько ЕНЕРГЕТИЧНА БЕЗПЕКА З ТОЧКИ ЗОРУ КОГНІТИВНИХ ФУНКЦІЙ ПЕРСОНАЛУ ПРИ СУЧАСНОМУ РОЗВИТКУ ІНФОРМАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ	106
В.Р. Сенченко, А.В. Бойченко ЗАСТОСУВАННЯ СЦЕНАРНОГО АНАЛІЗУ ПРИ ДОСЛІДЖЕННІ КАСКАДІВ ПОВ'ЯЗАНИХ КРИТИЧНИХ ІНФРАСТРУКТУР	108
Т.В. Пучко МЕТАЕВРИСТИЧНІ АЛГОРИТМИ РОЗВ'ЯЗУВАННЯ ЗАДАЧ ОПТИМІЗАЦІЇ СТРУКТУРИ ГЕНЕРУЮЧИХ ПОТУЖНОСТЕЙ ЕЛЕКТРОЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ.....	111
К.В. Таранець, О.І. Тесленко МОДЕЛЮВАННЯ ЗМІН ЕЛЕКТРОСПОЖИВАННЯ ПРИ ДЕКАРБОНІЗАЦІЇ СТАЛЕЛИВАРНОГО ВИРОБНИЦТВА....	115
Н.Ю. Майстренко ПОПИТ НА ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЮ В ПЕРСПЕКТИВІ ПОВОЄННОЇ ВІДБУДОВИ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ	119

Д.В. Кулида ТЕПЛОВІ НАСОСИ ТА ГБРИДНІ РVT ПАНЕЛІ: ІННОВАЦІЙНИЙ ПІДХІД ДО ЕНЕРГОЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДЛЯ ПРИВАТНОГО СЕКТОРУ	121
М.М. Середзинський, О.М. Діденко БЕЗПЕЧНЕ ВИКОРИСТАННЯ ЛАМП ДНаТ	123
Д.О. Маслов, О.М. Діденко РОЗРОБКА СВІТЛОВОЇ РЕКЛАМИ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	125
В.В. Вітер, О.М. Діденко ЛЮМІНЕСЦЕНТНІ ЛАМПИ ТА ЗОРОВИЙ КОМФОРТ ПРАЦІВНИКІВ В ОФІСІ.....	127
В.А. Герасименко, С.М. Власенко, О.В. Дорошенко АДАПТИВНА СИСТЕМА ОСВІТЛЕННЯ ДЛЯ АВТОМОБІЛІВ	129
В.А. Герасименко, В.В. Сухов УДОСКОНАЛЕННЯ СВІЛОТЕХНІЧНИХ РІШЕНЬ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ДОРОЖНЬОГО РУХУ В НІЧНИЙ ЧАС.....	133
О. Korchenko, A. Herasymenko FORM A DATABASE OF PRIMARY SOURCES FOR REQUIREMENTS DEVELOPMENT FOR A SYSTEM THAT COMBINES SEMANTIC ANALYSIS AND ANALYSIS OF USER BEHAVIOUR IN ORDER TO DETECT AND PREDICT ANOMALIES IN THE CRYPTOCURRENCY MARKET.....	135
І.О. Dubovkina DISCRETE-PULSED INPUT OF ENERGY FOR TREATMENT OF LIQUID NUTRIENT SOLUTION.....	137
Г.Є. Дубинський, В.Ю. Зубок РЕЗИЛЬЄНТНІСТЬ ОБ'ЄКТІВ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ В УМОВАХ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ КРИЗИ.....	139

Yu. Tkach, I. Diuba ANALYSIS OF THE CURRENT STATE BIOMETRICS ACCESS CONTROL SYSTEMS.....	142
О.А. Хоменко, М.М. Худинцев АВТОМАТИЗАЦІЯ ПРОЦЕСІВ КІБЕРСТРАХУВАННЯ В РАМКАХ ISO / ІЕС 27102: 2019 (Е) УПРАВЛІННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЮ БЕЗПЕКОЮ – ВКАЗІВКИ ЩОДО КІБЕРСТРАХУВАННЯ.....	144
М.М. Худинцев, І.Л. Палажченко ПОКАЗНИКИ ВІДНОВЛЕННЯ КРИТИЧНОЇ ІНФОРМАЦІЙНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ.....	146
Ю.І. Дзюбан ВПЛИВ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА БЕЗПЕКУ ЕНЕРГЕТИЧНИХ СИСТЕМ.....	149
В.Я. Тищенко ПОКАЗНИКИ НЕСИНУСОЇДАЛЬНОСТІ НАПРУГИ У НАЦІОНАЛЬНИХ СТАНДАРТАХ І СТАНДАРТІ ІЕЕЕ.....	151
Г.П. Костенко, А.О. Запорожець ІНТЕГРАЦІЯ ПРИНЦИПІВ ЦИРКУЛЯРНОЇ ЕКОНОМІКИ ДЛЯ ПІДВИЩЕННЯ БЕЗПЕКИ ЕНЕРГЕТИКИ: ПОВТОРНЕ ВИКОРИСТАННЯ БАТАРЕЙ ЕЛЕКТРОТРАНСПОРТУ В СИСТЕМАХ ЗБЕРІГАННЯ ЕНЕРГІЇ	154
П.С. Шпиліур ЕФЕКТИВНІСТЬ І БЕЗПЕКА ВИКОРИСТАННЯ СОЛЯНИХ КОЛЕКТОРІВ У ДЕЦЕНТРАЛІЗОВАНІЙ ЕНЕРГЕТИЦІ.....	159
В.Р. Герасимов, В.В. Душеба СУЧАСНІ ПІДХОДИ ДО ОПТИМІЗАЦІЇ БАЗ ДАНИХ ЗА ДОПОМОГОЮ ІНДЕКСІВ.....	162
В.В. Оранський ЦИФРОВІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЛЯ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ БЕЗПЕКИ ТЕПЛИЦЬ: ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ В УМОВАХ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВИХ СИСТЕМ.....	164

П.І. Щур, В.Ю. Зубок РЕЗЕРВНЕ КОПІЮВАННЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПІДВИЩЕННЯ КІБЕРСТІЙКОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНИХ ОБ’ЄКТІВ.....	167
С.В. Матвеев, І.В. Івченко ВПЛИВ ВИСОКОГО ЕНЕРГОСПОЖИВАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ НА БЕЗПЕКУ ЕНЕРГЕТИКИ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ ТРАНСФОРМАЦІЇ	170
О.С. Потенко ОЦІНКА ТА ОПТИМІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ЗА МУЛЬТИКРИТЕРІАЛЬНИМ ПІДХОДОМ, ЩО ОХОПЛЮЄ «РИЗИК БЕЗПЕКИ – ГАРАНТІЯ БЕЗПЕКИ – ТИП ІД – ВАРТІСТЬ»	173
В.В. Шкарупило, В.В. Душеба, О.А. Чемерис ЩОДО ТРИВИМІРНОЇ КОНЦЕПЦІЇ ОПРАЦЮВАННЯ СТІЙКОСТІ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ	176
В.В. Мохор, О.В. Цуркан, Р.П. Герасимов, В.П. Яшенков, Т.М. Клименко ПОВЕРХНЯ АТАКИ СОЦІАЛЬНОЇ ІНЖЕНЕРІЇ	178
Я.Ю. Дорогий, В.В. Цуркан, О.О. Дорога-Іванюк ВИКОРИСТАННЯ ШТУЧНОГО ІНТЕЛЕКТУ ПРИ ЗАХИСТІ КРИТИЧНОЇ ІНФРАСТРУКТУРИ УСТАНОВ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ	180

МАТЕРІАЛИ
VI НАУКОВО-ПРАКТИЧНОЇ КОНФЕРЕНЦІЇ
«БЕЗПЕКА ЕНЕРГЕТИКИ В ЕПОХУ ЦИФРОВОЇ
ТРАНСФОРМАЦІЇ»

13 грудня 2024 року
м. Київ

Формат 60×90/16. Тираж 100.
Підписано до друку 30.11.2023. Заказ № 10

Інститут проблем моделювання в енергетиці
ім. Г.С. Пухова Національної академії наук України,
Україна, 03164, Київ, вул. Генерала Наумова, 15,
тел.: +38 044 424 10 63
<https://ipme.kiev.ua/>, ipme@ipme.kiev.ua